

LINGVOKULTROLOGIYADA PAREMIYA VA FRAZELOGIZMLAR TAVSIFI

Matmuratova Selbi

Qoraqalpoq davlat universiteti Lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi 1 kurs
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18268985>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 16-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

*paremiya, maqol, matal, frazeologizm, ib
ora.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada lingvokulturologiyadagi
paremiyalar (ya'ni maqol, matal haqida) va
frazeologizm (iboralar) haqida batafsil ma'lumot
berilgan. Paremiologik namunalar mavjud. Bundan
tashqari, frazeologizm turlari, o'zbek tilidagi
qo'llanilishi hamda "o'zbek tilining izohli" lug'atidagi
turg'un birikmalardan misollar keltirilgan. Maqolada
paremiologik va frazeologik tushunchalarning
batafsil tarifi va tavsifi bayon etilgan.*

Kirish. Paremiyalar (maqol, matal, hikmatli so'zlar) qadimgi davrlardan paydo bo'lgan. Ularning ildizlari asrlar qa'riga borib taqaladi. Paremiyalarning katta qismi hali yozuv paydo bo'lmagan davrlardan-oq vujudga kelgan. Shu sababli paremiyalar xalqona kelib chiqish tarixiga ega. Paremiyalarning dastlabki manbai xalqning jamoaviy ongida yuzaga kelganligini qayd qilish o'rinlidir. Paremiyalarni muayyan xalq milliy tili o'ziga xosligini ifoda etuvchi til birliklarining muhim qismi deyish mumkin. Chunki paremiyalar xalqning ma'naviyati, urf-odati, madaniyati, kasb-kori, turmush tarzi bilan bog'liq bo'lib, qisqa, ixcham, ma'no jihatidan salmoqdor birliklar sifatida davr ruhiga mos keladi. Paremiyalarni, ham xalq og'zaki ijodi namunalari darajasida, ham lingvokulturologiyaning birligi sifatida tadqiq etish uchun alohida soha vujudga keldiki, u paremiologiya tarmog'i deb ataladi. Paremiologiya (yunon tilidan olingan bo'lib, paroimia – "maqol, hikmatli so'z, matal", logos – "fan" degan ma'noni bildiradi). Demak, paremiologiya maqol, matal, aforizmlarni o'rganuvchi fan bo'lib, uning o'rganish obyekti paremiyalar hisoblanadi. Ayniqsa, lingvokulturologiyaning o'rganish predmetlari orasida paremiya (maqol) lar alohida ajralib turadi. Zero, ularda xalq o'zining boy tajribasini aqlzakovati bilan uyg'unlashtirgan holda namoyon etadi. Paremiyalar insonning ongiga, xotirasiga o'rnashadi. Shu asosda inson o'zida, shuningdek, atrofida kechayotgan har bir hodisani baholay oladi. Ana shunga ko'ra paremiyalar borliqni kuzatish va undagi voqeiklarga munosabat bildirishning milliy madaniy mezoni sifatida yashaydi.

Dunyodagi har bir xalq asrlar davomida juda katta hayotiy tajriba to'plab, uni turli vositalar bilan kelajak avlodlarga meros qilib qoldirib keladi. Maqollar ana shunday bebaho ma'naviy xazinamiz durdonalaridan biridir. Ular insonlarning hayotiy tajribalari va ko'nikmalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, estetik tuyg'ulari, ijobiy hamda salbiy fazilatlarini o'zida mujassamlashtiruvchi tugal ma'noga ega hosila bo'lib, gap ko'rinishidagi murakkab til birligidir. Maqollar asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, sodda va ixcham shaklga kelib qolgan. Shakl va mazmunning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'noning uyg'unligi maqollarga xos xususiyatlar sirasiga kiradi. Darhaqiqat, manbada qayd qilinishicha, inson nutqidagi muhim komponentlardan biri

maqollar bo'lib hisoblanadi. Chunki ular hayotning barcha ko'rinishlarini o'rab olgan tushunchalarni, ya'ni, diniy, xudo, oila, turmush qurish, ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlar, sog'lik, do'stlik, pul, hayvonlar, qarindoshurug'chilik, tajriba, donolik, kambag'allik va boylik haqidagi tasavvurlarni yorqin aks ettirish imkoniga ega.

ASOSIY QISM. Til uning sohibi bo'lgan millatning benihoyat katta boyligi bo'lsa, undagi maqollar xalqning o'ziga xos mentaliteti, hayot tarzi, urf-odatlarini, an'analari, qarashlari, o'tmishdagi qahramonlarini, shu bilan birga, tarixiy va diniy voqelikni, bir so'z bilan aytganda, milliy-madaniyatni o'zida gavdalandiradi. Qayd qilish joizki, maqollarning yaratilishiga ba'zi hollarda milliy an'analar va diniy qadriyatlarga bog'liq afsonalar va tarixda bo'lib o'tgan voqea-hodisalar ham turtki bo'lgan. Shu sababli maqollar tarkibida qadimiy bayram va an'analarning nomlari, avliyo va payg'ambarlar ismlari, tarixiy va afsonaviy shaxslar ismlari, voqea-hodisa va joy nomlari singari milliy, tarixiy va diniy so'zlar ko'plab uchraydi. Maqollar xalqning pand-nasihati, ma'naviy-axloqiy xulosasi, xalq milliy ruhiyatining aks-sadosi, til tabiatining hikmatli mezonidir. Ular shunchaki to'qilmaydi, balki ma'lum shart-sharoit taqozosiga ko'ra vujudga keladi. Ularning muallifi xalqdir. Maqollarni millat yaratgan ekan, har bir xalq o'z tiliga mansub bu vositalarni og'zaki va yozma nutq orqali uzoq yillar davomida keyingi avlodlarga qadar yetib kelishiga sababchi bo'lgan. Maqollar zamirida chuqur falsafiy va axloqiy mazmun aks etadi. Ular, asosan, og'zaki nutqda ko'p uchrovchi til birliklari bo'lib, xalqning ijtimoiy hayoti, tajribasi, tarixi va madaniyatini nazmiy hamda nasriy shaklda ifodalaydi. Ushbu hikmatli birliklarning ba'zilari badiiy bo'yoqdorligi bilan boshqalaridan ajralib tursa, ayrimlari xalq tilidagi oddiy so'zlardan tashkil topadi va o'zida xalqchilikni mujassam etadi. Obrazli mazmun-mohiyat kasb etuvchi bu til birliklarida turlituman semantik xususiyatlar mavjud. Ulardagi qisqa va lo'nda ma'no ifodasi ostida jamiyatda yashayotgan kishilarni o'ylashga, xulosa chiqarishga undovchi turfa xil fikrlar yashiringanki, bu esa xalqimizning o'tmishda nihoyat darajada mulohazakor bo'lganligini tasdiqlaydi. Shuningdek, har bir maqolda o'sha millatning kelajakka daxldor o'y-xayollari, nasihatimiz fikrlari qamrab olinadi.

Bosh omon bo'lsa, do'ppi topilar Ushbu paremiyalar zamirida inson yorug', dorilamon kunlarga qachon-ki sog'lik, tinchlikxotirjamlik, omonlik bo'lsagina erishishi mumkinligiga doir ishora bor. Bu o'rinda bosh kiyim sifatida do'ppi so'zinng ishlatilishi mazkur paremiyalarning vujudga kelish tarixi o'tmishga borib taqalishidan dalolat beradi. Chunki do'ppi o'zbek xalqining, milliy bosh kiyimidir. Bu bosh kiyimda har ikki millatga xos milliy-madaniy xususiyatlar yashiringan.

Yaxshi mehmon – osh ustida. Azal-azaldan mavjud bu paremiya zamirida o'zbek xalqi tabiatiga xos bo'lgan holat aks etgan. Oilada barcha jamul-jam bo'lib, dasturxon atrofiga to'planishib, taomga qo'l cho'zishga taraddudlanib turgan vaqtda qo'qqisdan uyga kimdir mehmon sifatida kelib qoladi. Ana shunday paytlarda unga qarati "Yaxshi mehmon – osh ustida", "Yaxshi kishi osh ustida keladi" kabi paremiyalar qo'llaniladi. Shuningdek, "qaynonangiz sizni juda sevar ekan" deb qo'shib qo'yiladi. Bunday mulozamat ko'rsatish tashrif buyurgan mehmonning xonadon ahli uchun yaxshi fazilatlarga ega, o'ta qadrli inson ekanligidan darak beradi. Bu ham, albatta, xalqimizga xos bo'lgan madaniyatning ko'rinishlaridan biridir.

Bir mayizni qirq kishi bo'lib yebdi. Qadimdan o'zbek xalqiga xos bo'lgan eng oliy qadriyatlardan biri ahillik, totuvlik bo'lib hisoblangan. U bizga ajdodlarimizdan o'tgan fazilatdir. Bir mayizni qirq qismga ajratib yeyish, o'zi yemasdan, o'zgaga ilinish o'tmish davrlardan hozirgacha saqlanib kelayotgan insoniy sifatlar qatoriga mansub. Shunga muvofiq, bizning otabobolarimiz tomonidan ushbu paremiya yaratilgan

Frazeologiya bu – biror tushuncha yoki fikr ifodalovchi soʻzlar birikmasi hisoblanadi. Frazeologizm tuzilishiga koʻra soʻz birikmasiga, gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan maʼno anglatadigan, nutqqa tayyor holda kiritiladigan lugʻaviy birlikdir. Har qanday til frazeologik qatlamiga xos universal belgi shuki, frazemalar benihoya katta madaniy ahamiyatga molik maʼlumotlarni saqlay olish va ijtimoiy-madaniy voqelikni aks ettirish xususiyatini oʻzida mujassam etadi. Haqiqatan ham, frazeologik birliklarda turli madaniyatlarga taalluqli milliy oʻziga xoslik namoyon boʻladi. Muayyan millat til sohiblari milliy madaniyatining u yoki bu xususiyatlari haqidagi tasavvurlar frazeologizmlarda yorqin aks etishi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Lingvokulturologiya sohasi doirasida maxsus tadqiqotlar yaratgan V.A.Maslova ham frazeologizmlarni muhim lingvomadaniy birliklar sifatida baholagan. Uning taʼkidlashicha, iboralarda insoniyatning arxetipik, mifologik va aksiologik qarashlari oʻz aksini topadi. Bunday birliklarni oʻrganish xalq mentalitetiga xos belgilarni aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega. Shu oʻrinda, biz olimaning frazeologik birliklar xususidagi quyidagi qimmatli fikrlarini keltirishni joiz deb bilamiz:

- 1) frazeologizmlarning aksariyatida aniqlanishi lozim boʻlgan milliy madaniyat “iz”lari mavjud;
- 2) frazeologik birliklarning ichki shaklida obyektiv olam u yoki bu hodisalarining obrazli tasavvuri boʻlgan madaniy axborot saqlanadi va frazeologizmga milliy-madaniy boʻyoqdorlik beradi;
- 3) milliy-madaniy oʻziga xoslikni aniqlashda milliy-madaniy konnotatsiyani ochish juda muhimdir.¹

Frazeologizmlar asosan shaxs tushunchasi bilan bogʻliq boʻlib, shaxsning u yoki bu tarzda tasavvurlari, hatti-harakatlari, fiziologik hamda psixik holatlarini ifodalaydi. Shuningdek, frazeologizmlar hayvonlar obrazini gavdalantirish va muayyan kasb-korga bogʻliqligi jihatidan ham shakllanadi. Shunga koʻra, shakllanish doirasi boʻyicha frazeologizmlarni 4 katta guruhga ajratish mumkin:

- 1) shaxs faoliyati va psixikasi bilan bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar,
- 2) kasb-korga bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar,
- 3) hayvonlar obrazi asosida shakllangan frazeologizmlar,
- 4) din va dindorlikka bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar;

Qulogʻini tishlab qoʻymoq. “Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati”da bu ibora “qiz bolani goʻdakligidayoq boʻlajak qayligʻi sifatida belgilab qoʻymoq” deb izohlangan. Boshini koʻkka yetkazmoq frazemasini oʻzbek tilida “behad sevinmoq” tushunchasini anglatadi. Uning boshini osmonga yetkazmoq muqobili ham mavjud. Shuningdek, oʻzbek tilida ushbu iboraning Terisiga sigʻmay ketmoq muqobili faol qoʻllanilishini taʼkidlash kerak.

Tarvuzi qoʻltigʻidan tushdi frazemasini “Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati”da “umidi puchga chiqib, boʻshashmoq” degan maʼnoni bildirishi keltirilgan. Bu frazema insonning biror kutilmagan voqeadan keyingi holatini taʼsirli tarzda koʻrsatish vazifasini bajaradi.

Oʻzbek tilida frazeologizmlarning koʻpchilik qismi shaxsning psixologik holatini, ichki kechinmalarini ifodalash zarurati asosida shakllanadi. Shuningdek, kasb-kor doirasida ham bir qator frazeologizmlar shakllanadi. Shaxsning psixologik holati bilan bogʻliq holda shakllangan frazeologizmlar spontan xarakterga ega boʻladi. Turli kasb-korga bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlarning asosini esa erkin bogʻlanmalar tashkil etadi. Bular

¹ Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие.- М.: "Академия", 2001. 208 с.

nutq ehtiyoji bilan frazeologizmlashtiriladi. O'zbek tilida leksik-grammatik jihatdan asosan fe'l frazeologizmlar ko'p shakllanadi. Ot frazeologizmlar kam shakllanadi. Fikrimizcha, frazeologizmlarning nominativ vazifasidan ko'ra obrazli ekspressiv ifodalash xususiyati ustun turishi fe'l frazeologizmlarning ko'proq shakllanishiga asos bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, lingvokulturologiyada paremiya va frazeologizmlar til orqali milliy madaniyat, mentalitet va qadriyatlarni ifodalovchi muhim birliklardir. Paremiya xalq tajribasi va hikmatini umumlashtirsa, frazeologizmlar nutqning obrazlilik va emotsionalligini oshiradi. Ularni o'rganish til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kazakov I. O'zbek va qoraqalpoq tillarida lingvokulturologik birliklar talqini (Monografiya) Toshkent-2025.
2. Maxmaraimova Sh. Lingvokulturologiya (O'quv qo'llanma) Toshkent - 2017
3. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya (Darslik) Toshkent - 2019.

INNOVATIVE
ACADEMY